

ҚОВУН ЕТИШТИРИЛАДИГАН МАЙДОННИНГ ТАДҚИҚОТ ЎТКАЗИШ ШАРОИТИ

Садуллаев Санжарбек Мадиярович

Урганч давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158440>

Дала тажрибалари Хоразм вилояти Хива тумани «Гандмиён» қишлоғи ҳудудида, Урганч давлат университети тажриба хўжалиги ҳамда Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти Хоразм илмий тажриба станцияси ҳудудида 2018-2020 йилларда олиб борилди.

Тажриба Далалари Хоразм вилояти Гурлан туманида жойлашган. Хоразм вилояти Ўзбекистон Республикасининг шимолий-ғарбий қисмида 40° 30' ва 42° шимолий кенгликлар, 60-62° шарқий узунликлар оралиғида жойлашган. Вилоятнинг энг шимолий чекка нуқтаси Гурлан туманидаги Олчин қишлоғи яқинидаги Нуранбобо тўқайига тўғри келади. Жанубий чекка нуқтаси эса Тупроққалъадан бир мунча жанубда жойлашган. Вилоят шимоли-ғарбдан жануби-шарққа қараб 280 км.га чўзилган. Вилоятнинг Урганч шаҳри жойлашган кенглик ғарбдан шарққа узунлиги 80 км атрофида. Вилоятнинг 80 фоиздан ортиқ ҳудуди Амударёнинг чап соҳилида, қолган қисми эса ўнг соҳилида жойлашган.

Вилоят иқлими кескин континентал бўлиб, йиллик амплитуда жуда юқори. Максимал ва минимал ҳароратлар орасидаги фарқ 78 даражага етади. Баҳор февраль охири-март бошида бошланади ва совуқларнинг тез-тез қайтиб туриши ва кеч баҳорги қора совуқлар билан ажралиб туради.

Кеч баҳорги аёзлар март ойининг охирларида, биринчи кузги аёзлар эса октябр ойининг иккинчи ўн кунлигида ҳам кузатилиши мумкин. Манфий ҳароратсиз даврнинг ўртача давомийлиги – Хоразим шароитида 200-225 кун атрофидадир. Ўртача бир кеча-кундузлик ҳарорати 10° С дан юқори бўлган даврнинг давомийлиги – 200-215 кун, 15° С дан юқори бўлган давр давомийлиги эса янада камроқ, яъни ўртача 155-165 кун атрофида ҳисобланади.

Энг совуқ ойлар декабр ва январ, энг иссиқ ойлар эса июн ва июл ойлари ҳисобланади.

Тажрибалар ўтказиш даврида вилоят ҳудудининг ўртача ойлик ҳарорати ва нисбий намлиги 2.2-жадвал ва 2.1-расмда келтирилган бўлиб, унда ўртача ойлик ҳарорат экин ўстириш даврида 20,4-29,0 даражани ташкил этган.

Тадқиқот йилларида ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлиги

Кўрсаткичлар	Ойлар											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ҳавонинг ҳарорати, t°C	3,0	2,5	7,3	14,5	23,0	26,9	29,0	26,0	20,4	9,5	10,4	0,4
Нисбий намлик, %	64,7	54,1	47,9	38,2	35,5	31,8	32,7	33,7	38,2	47,0	52,1	60,4

Ёғин, мм	7,4	10,8	18,0	16,2	9,1	4,3	2,0	1,1	2,2	4,5	10,1	11,7
----------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Тадқиқот йилларида ҳавонинг ўртача ҳарорати.

Маълумки, полиз экинларини, хусусан қовун етиштиришда ҳавонинг нисбий намлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳавонинг нисбий намлигининг вегетация даврида кўтарилиб кетиши қовун ўсимлигига салбий таъсир кўрсатади. Бунда қовун ўсимлигида замбуруғли, хусусан ун шудринг касаллигининг ривожланиш эҳтимоли кучайиб кетади.

Тадқиқот йилларида ҳавонинг нисбий намлиги кўрсаткичларини кузатиш шуни кўрсатдики, унинг ўртача қиймати апрел-сентябр ойлари оралиғида 53,7% дан ошмади. Бу даврда энг кичик кўрсаткич 2018 йилда 33,3фоизни ташкил қилди.

Вилоят ҳудудининг қумлар билан ўралганлиги ҳаво ҳароратининг 43-45 даражагача кўтарилишигача имкон яратади. Воҳада йиллик ўртача ҳарорат +12 даража, чекка жанубий қисмда 15 даражага етади. Бу кўрсаткич Урганч шаҳрида 14 даражани ташкил қилади. Вилоятнинг жанубий ҳудудларида январнинг ўртача ҳарорати -3°C, қолган қисмларида -4-5°C га тенг. Воҳада энг паст ҳарорат -32°C - 33°C гача боради. Июлнинг ўртача ҳарорати +28°C, Урганч шаҳрида эса бу кўрсаткич 28,5°C га тенг. Вилоят ҳудудида йиллик совуқсиз кунлар ўртача 200 кунни ташкил этгани ҳолда, чекка жанубда 204, шимолий қисмларда эса 195 кунни ташкил қилади. Бу ерда ёзнинг иссиқ, қишнинг совуқ келиши, об-ҳавонинг кун давомида кескин ўзгариб туриши, ёғин-сочиннинг камлиги, ҳавонинг қуруқлиги, вилоят иқлимининг асосий хусусиятларидир.

Хоразм вилоятида суғориш сувлари бўлмаса деҳқончилик қилиб бўлмайди. Ўртача йиллик ёғин 80-110 мм ни ташкил қилади. Буғланиш эса ёғин миқдоридан 18-19 марта юқори. Ёғиннинг 40% баҳор фаслига, 20-25% кузга, 30-35% қишга, атиги 10% ёзга тўғри келади. Июл, август, сентябр, ойларида ўртача ойлик ёғин миқдори 2 мм га тўғри келади. Энг кўп ёғин март ойида (20-25 мм) ёғади.

Илмий тадқиқот ўтказилган далада тупроқнинг 0 - 30, 30 - 50 см қатламларидан

тупроқ намуналари олиниб мавсум боши, ўртаси ва охирида таҳлил қилинди.

Олинган маълумотларни таҳлили шуни кўрсатадики, тупроқ қатлами чуқурлашган сари унинг зичлиги ортиб боради. 0 – 30 см қатламда зичлик 1,44 г/см³ га тенг бўлса, 48 – 150 см қатламда зичлик 1,516 г/см³ га тенг бўлди.

Шўрланиш даражаси ҳам ўсув даврининг охирига келиб 0 – 30 см қатламда 1,43 г/кг га тенг бўлиб, 48 – 150 см қатламда 0,74 г/кг эканлиги аниқланди.

Азотнинг нитрат шакли қатлам пастга тушган сари камайиб борган. У 0 – 30 см қатламда 7,12 – 9,82 мг/кг га тенг бўлиб, 48 – 150 см қатламда 2,42 мг/кг га тенг бўлган. Азотнинг аммиак шаклининг қатламлар бўйлаб тақсимланишида ҳам шу ҳолатни кузатиш мумкин. 0 – 30 см қатламда 6,05 – 8,48 мг/кг га тенг бўлиб, 48 – 150 см қатламда 4,03 мг/кг га тенг бўлган.

Фосфор (P₂O₅) ни қатламлар бўйлаб тарқалишида ҳам пастга тушган сари камайиб бориши кузатилди. 0 – 30 см қатламда 19,01 – 40,01 мг/кг га тенг бўлиб, 48 – 150 см қатламда 7,02 – 9,02 мг/кг эканлиги аниқланди

Алмашинувчи калийнинг (K₂O₅) қатламлар бўйлаб тарқалишида пастга тушган сари ортиб бориши кузатилди. 0 – 30 см қатламда 60 – 80 мг/кг га тенг бўлиб, 48 – 150 см қатламда 100 – 120 мг/кг га тенг бўлди [3.121; 190 б.].

Гумусни, азотни ва фосфорни қатламлар бўйича фоиз миқдори жадвал маълумотига кўра пастга тушган сайин камайиб бориши кўриниб.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент. 2007. – Б. 147.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223-290.
3. Коринец В.В., Санникова Т.А., Самодуров В.Н. Целевая оценка качества плодов дыни (методика). Астрахань. 2006. – Б. 27.
4. Қурбониязов Р. Хоразм географияси. Урганч. 1997. -Б. 45-50.
5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. ГНУ ВНИИО. 2011. – С. 648.
6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск IV Картофель, овощные и бахчевые культуры. – Москва Колос, 1975. – С. 36-46.
7. <http://www.sgau.ru/files/pages/14691/14327973036.pdf>,
8. <https://www.twirpx.com/file/967750/>

